

DORIVOR NA’MATAK (*ROSA*) O‘SIMLIGINI AHAMIYATI

Mirakmalova Dilnoza Husan qizi¹, Mirzayeva Dilobar Abdukaxarovna²,
Maksumxodjayeva Kamola Sayfulla qizi³

¹Toshkent davlat texnika universiteti talabasi, ²Toshkent davlat texnika universiteti, dotsent,

³Toshkent kimyo texnologiya instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15598974>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Na’மாக (Rosa) o’simligining tuzilishi, hayot shakli, o’sish hududi va tarqalishi, tibbiyotda qo’llanilishi qismi, kimyoviy tarkibi, dorivorlik xususiyatlari hamda O‘zbekiston Respublikasi hududidagi dorivor o’simliklardan oqilona foydalanish va muhofaza qilish haqida yoritilgan.

Kalit so‘zi: Na’மாக (Rosa) Rosaceae oilasi, itburun, anemiya, karotin.

Аннотация. В статье рассматриваются строение, жизненная форма, ареал произрастания и распространение растения наматак (Rosa), его применение в медицине, химический состав, лечебные свойства, а также рациональное использование и охрана лекарственных растений в Республике Узбекистан.

Ключевые слова: Na’மாக (Rosa) семейство розоцветных, шиповник, анемия, каротин.

Abstract. The article discusses the structure, life form, habitat and distribution of the namatak plant (Rosa), its use in medicine, chemical composition, medicinal properties, as well as the rational use and protection of medicinal plants in the Republic of Uzbekistan.

Key word: Na’மாக (Rosa) Rosaceae family, rose hip, anemia, carotene.

Hozirgi kunda O‘zbekistonda 112 turdagi dorivor o‘simliklardan rasmiy tibbiyotda foydalanishga ruxsat berilgan. Ulardan 80% ini tabiiy holda o‘svuchi g‘yohlar tashkil etadi. So‘nggi yillarda yurtimizning katta maydonlarda madaniy plantatsiyalari tashkil etilmoqda. Butunjahon Sog‘liqni Saqlash tashkilotining ma‘lumotiga ko‘ra, zamonaviy tibbiyotda qo‘llanilayotgan dori-darmonlarning 60 % dorivor o‘simliklar xomashyolari asosida yaratiladi va ishlab chiqarishga joriy etiladi. Davlatimiz rahbari tomonidan “Dorivor o‘simliklarni yetishtirish va qayta ishlash, ularning urug‘chiligini yo‘lga qo‘yishni rivojlantirish bo‘yicha ilmiy tadqiqotlar ko‘lamini kengaytirishga oid chora-tadbirlar to‘g‘risida”kabi bir qancha qarorlar tasdiqlandi [1]. Bu qarorda soha mutaxassislari uchun bir qancha vazifalar belgilab berilgan. Xususan: a) dorivor o‘simliklarni muayyan tuproq-iqlim sharoitini hisobga olgan holda madaniy holda yetishtirishni yo‘lga qo‘yish bo‘yicha aniq ilmiy asoslangan takliflar ishlab chiqish; b) dorivor o‘simliklar yetishtiruvchi va qayta ishlovchi fermer xo‘jaliklari, tashkilotlar va boshqa subyektlar rahbarlari va mutaxassislarining malakasini oshirib borishga yo‘naltirilgan dasturlarni tayyorlash va o‘qitish tizimini tashkil etish kabi vazifalar biz yoshlar uchun ham ilmiy faoliyat olib borish uchun bir turtki bo‘ldi desak mubolag‘a bo‘lmaydi.

Dorivor na’மாக (*Rosa*) O‘rta Osiyo va Hindistonning tog‘li hududlarida o‘sadigan, tibbiy va iqtisodiy jihatdan katta ahamiyatga ega bo‘lgan o‘simliklardan biridir. Ushbu o‘simlikning tabiiy shifobaxsh xususiyatlari qadim zamonlardan buyon xalq tabobatida qo‘llanilib kelingan. O‘zbekistonning iqlimi va tabiiy sharoitlari o‘simliklar dunyosining xilma-xilligini ta‘minlaydi, shu jumladan, dorivor o‘simliklarning mavjudligi ham katta ahamiyatga ega. Na’மாகning Yer yuzida 120 ga yaqin turi mavjud bo‘lib, shulardan O‘zbekistonda 13 turi tabiiy holda o’sadi va bir nechta turlari manzarali o’simlik sifatida ekiladi

Na'matak bu *Rosaceae* -Ra'nodoshlar oilasiga kiruvchi atirgunning yovvoyi turi bo'lib, bo'yi 2-3m bo'lgan, bir qancha yog'on, tik turuvchi poyalari va tarvaqaylagan novdalariga ega kuchli rivojlangan buta. Bargchalari 5-9 ta, zich, biroz terisimon, ustki qismi xira yashil, ostki tomoni kulrang, tuxumsimon, cho'zinchoq-tuxumsimon yoki deyarli yumaloq, ikki tomonlama uzunligi 10-30 mm, eni 8-20 mm, aksariyat pastki qismida ingichka tuklangan yoki silliq, chetlari arrasimon-tishchali, har ikki tomonida 9-15 ta oddiy o'tkir tishchalari mavjud. Gullari dag'al gul bandida 1-(2-3) joylashgan bo'lib, qalinligi 1-1,5 mm va uzunligi 10-25-(30) mm..Iyun-avgust oyida gullab, mevalari iyul-sentyabrda mevalari pishib yetiladi.

O'sish hududi va tarqalishi. Namatak turlari Moldova, Ukraina, Belarus, Boltiq bo'yi, Rossiyaning Yevropa qismining o'rmonlarida, G'arbiy va Sharqiy Sibirda, Qog'ozistonda uchraydi. Mamlakatimizning Toshkent, Sirdaryo, Jizzax, Samarqand, Farg'ona, Namangan Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlaridagi bog'larda, dalalarda, tog'larning o'rta yuqori qismidagi suv bo'ylarida, archazor va yong'oqzorlarda, tog' qiyaliklarining o'rta va yuqori mintaqalarida o'sadi. Na'matak dengiz sathidan 900 dan 1800 metr gacha balandliklarda keng tarqalgan.

1-jadval. Namatak turkum turlari

O'zbekcha nomi	Lotincha nomi
Oddiy na'matak	<i>Rosa canina</i>
G'arbiy na'matak	<i>Rosa occidentalis</i>
Dengizbo'yi na'matagi	<i>Rosa rugosa</i>
Yapon na'matagi	<i>Rosa multiflora</i>
O'rta Osiyo na'matagi	<i>Rosa kokanica</i>
Fransuz na'matagi	<i>Rosa gallica</i>
Qizil na'matak	<i>Rosa rubiginosa</i>
Tikanli na'matak	<i>Rosa acicularis</i>

Qo'llaniladigan qismi. Mevasi, gullari va ildizi

Na'matak (*Rosa*) o'simligining kimyoviy tarkibi turli qismlarida (gullar, mevalar, ildizlar va barglar) o'zgarishi mumkin. Uning kimyoviy tarkibini foizlarda aniq belgilash qiyin bo'lishi mumkin, chunki bu tarkib o'simlikning o'sish sharoitiga, geografik joylashuviga va o'simlikning turli qismlariga bog'liq. Biroq, o'simlikning ba'zi asosiy tarkibiy qismlarini quyidagi jadvalda keltirish mumkin:

2-jadval. Namatak kimyoviy tarkibi

№	Kimyoviy moddalar	%
1	C vitamini	1-2%
2	Flavonoidlar	0.5-1.5%
3	Taninlar	2-5%
4	Efir moylari	0.1-0.5%
5	Saponinlar	0.5-2%
6	Karotenoidlar	0.1-0.4%
7	Polizaxaridlar	1-3%
8	Minerallar (Temir, Kaliy, Magniy, Fosfor)	0.2-0.6%

1-rasm. Na'matak (Rosa)

a) o'simlikni umumiy ko'rinishi; b) o'simlik guli; c) mevasidan tayyorlangan qaynatma va mevali shoxi

O'zbekistonning an'anaviy tibbiyotida *Rosa* o'simligi uzoq yillardan beri qo'llanib kelinmoqda. Uning gullari, mevalari va ildizlari tibbiyotda yallig'lanishga qarshi, stressni kamaytirishga, immunitetni kuchaytirishga va terini davolashda samarali vosita sifatida ishlatiladi. O'simlikning mevalarini oshqozon, yurak va asab tizimi kasalliklarining oldini olishda qo'llanilib kelinmoqda. Shunihgdek xalq tabobatida na'matak mevalarining qaynatma va damlamasi biriktiruvchi vosita sifatida qonli ich ketishi, qaltiroqli isitma va ichak infeksiyalarida, milk kasalliklarida og'iz chayish uchun qo'llaniladi. Qaynatma va damlamasi oshqozon va jigar kasalliklarida qo'llaniladi. Yana u erta bahorda odamda holsizliklar kuzatilganda, organizmda vitamin yetishmasligi, kam quvvatlik, anemiya bilan bog'liq kasalliklarni oldini olish va davolashda qo'llaniladi. Pishib yetilgan mevalar tarkibida C, B2, P, E, K1 vitaminlari, karotin, organik kislatalar, shakar, pektin va boshqa moddalar, gullarida efir moylari mavjud. Soxta meva ichidagi mevachalari (*Semina Cynosbati*) siydik haydovchi dori sifatida ishlatiladi. Bundan tashqari kosmetika sanoatida qo'llanilishi ortib bormoqda, chunki o'simlikdan olingan ekstraktlar va yog'lar terini parvarish qilishda samarali bo'ladi.

Bugungi kunda O'zbekistonda dorivor o'simliklarni yeg'ishning uzoq tarixi va mavjud adabiyotlarning bo'lishiga qaramasdan, ushbu yo'nalishda oddiy xom ashyo yig'uvchi va tayyorlovchilar uchun dorivor, oziq-ovqat va texnik xom-ashyolarni yig'ish va quritishning zamonaviy va barqaror usullari to'g'risida ma'lumotlar nihoyatda kam. Ushbu usullar nafaqat tejamkor yig'ish usullarini tavsiya etishi, yuqori sifatli xom-ashyo olishni ta'minlashi lozim, balki dorivor o'simliklarning tabiiy zaxiralarini saqlash va tiklanishini ham ta'minlashi kerak.

Xulosa. O'zbekistonda dorivor o'simliklar sanoatining rivojlanishi, tabiiy resurslardan samarali foydalanish va sog'liqni saqlash sohasida yangi imkoniyatlar yaratish uchun katta potensialga ega. Uning saqlanishi va yanada kengroq o'rganilishi, mamlakatda barqaror rivojlanish va ekologik farovonlikni ta'minlashda muhim omil bo'lishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “Dorivor o'simliklarni yetishtirish va qayta ishlash, ularning urug'chiligini yo'lga qo'yishni rivojlantirish bo'yicha ilmiy tadqiqotlar ko'lamini kengaytirishga oid chora-tadbirlar to'g'risida” PQ-4901 sonli qarori.
2. E.T.Berdiyev, M.X.Hakimova, G.B.Maxmudova O'rmon dorivor o'simliklari «Sanostandart» nashriyoti Toshkent – 2016
3. D.A. Imomova, A.N. Xujanov O'zbekiston dorivor o'simliklar atlası SamDU-2021

4. Xolmatov X.X., Axmedov U.A. Farmakognoziya. Toshkent, Abu Ali ibn Sino nashriyoti. Toshkent.,2015.
5. O.T.Abdiyeva O'zbekistonning dorivor o'simliklari Namangan-2023